

6th European Congress of Health Sciences

January 11-12, 2025 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-6

doi: 10.5281/zenodo.14687250

Nefropatia Diabética: Progressão Renal na Hiperglicemia Crônica e Seus Mecanismos Patológicos

Diabetic Nephropathy: Renal Progression in Chronic Hyperglycemia and Its Pathological Mechanisms

Suzana Mioranza Bif, Medicina, UNINASSAU Cacoal

Kianne Leal Oliveira - Centro Universitário São Lucas - Medicina

Carine Silvério Maran - UNINASSAU - Cacoal RO - Medicina

Alexandre Andreatta Feller - Centro Universitário Aparício Carvalho - FIMCA Jarú RO - Medicina

Matheus Batriche Dias - Centro Universitário Uninorte - Medicina

José Lucas de Castro Aquino - Centro Universitário Uninorte - Medicina

Luiz Eduardo Corbelino Magalhaes - Uninassau Cacoal-RO - Medicina

Bianca Tiemy Curátolo Yokoyama - Unifacimed / Cacoal-RO - Medicina

Bruno Kenji Curatolo Yokoyama - Uninassau / Vilhena-RO - Medicina

Bruno Peterle Bussolotti - Universidade Vila Velha - Medicina

Juliana Zoppi Panetto - Universidade Metropolitana - Medicina

Resumo

A doença renal diabética (DRD), também conhecida como nefropatia diabética, é uma complicação microvascular progressiva do diabetes mellitus (DM), que constitui a principal causa de doença renal crônica (DRC) e necessidade de terapia renal substitutiva em todo o mundo. Este estudo revisa os mecanismos fisiopatológicos envolvidos na DRD, incluindo lesões glomerulares mediadas por hiperglicemia, estresse oxidativo, disfunção endotelial e inflamação. Analisamos a prevalência da DRD na população diabética, critérios diagnósticos baseados em proteinúria e taxa de filtração glomerular (TFG), além de abordagens terapêuticas atuais e emergentes, como controle glicêmico intensivo, inibidores de SGLT2 e moduladores do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA). Os achados reforçam a necessidade de estratégias preventivas e intervenções precoces para evitar a progressão da DRD e reduzir a morbimortalidade associada.

Abstract

Diabetic kidney disease (DKD), also known as diabetic nephropathy, is a progressive microvascular complication of diabetes mellitus (DM), which is the leading cause of chronic kidney disease (CKD) and the need for renal replacement therapy worldwide. This study reviews the pathophysiological mechanisms involved in DKD, including hyperglycemia-mediated glomerular injury, oxidative stress, endothelial dysfunction, and inflammation. We analyzed the prevalence of DKD in the diabetic population, diagnostic criteria based on proteinuria and glomerular filtration rate (GFR), and current and emerging therapeutic approaches, such as intensive glycemic control, SGLT2 inhibitors, and renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) modulators. The findings reinforce the need for preventive strategies and early interventions to prevent DKD progression and reduce associated morbidity and mortality.

6th European Congress of Health Sciences

January 11-12, 2025 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-6 (*continue*)

Introdução

A DRD é uma complicação prevalente em pacientes com DM tipo 1 e tipo 2, afetando cerca de 20-40% dessa população. Caracteriza-se pela lesão progressiva do glomérulo e túbulos renais, levando a proteinúria, declínio da TFG e, em estágios avançados, à insuficiência renal terminal. A hiperglicemia crônica, fator primário na patogênese da DRD, promove alterações hemodinâmicas renais e danos estruturais ao glomérulo, como espessamento da membrana basal glomerular e expansão mesangial. Este estudo visa sintetizar os conhecimentos atuais sobre os mecanismos fisiopatológicos, diagnóstico e manejo da DRD, com foco na importância do diagnóstico precoce e das intervenções terapêuticas.

Metodologia

Foi realizada uma revisão narrativa da literatura utilizando bases de dados como PubMed, Scopus e Embase. Os critérios de inclusão abrangeram artigos publicados nos últimos 10 anos sobre fisiopatologia, diagnóstico e tratamento da DRD. Estudos experimentais e clínicos relevantes foram incluídos. Palavras-chave utilizadas incluíram “diabetic kidney disease,” “hyperglycemia,” “proteinuria,” “SGLT2 inhibitors” e “renin-angiotensin-aldosterone system.” As informações coletadas foram categorizadas para análise descritiva e síntese de resultados.

Resultados

Os estudos revisados indicam que a DRD resulta de uma interação complexa entre hiperglicemia crônica, estresse oxidativo e inflamação sistêmica. A ativação do eixo SRAA promove hipertensão intraglomerular e fibrose renal. Critérios diagnósticos como microalbuminúria (>30 mg/dia) e redução da TFG (<60 mL/min/1,73m²) são fundamentais para detecção precoce. Em relação ao tratamento, o controle rigoroso da glicemia com HbA1c $<7\%$ mostrou reduzir o risco de progressão da DRD. Inibidores de SGLT2, além de seus efeitos hipoglicemiantes, demonstraram benefícios renoprotetores independentes, incluindo redução da albuminúria e melhora da função renal. Inibidores do SRAA, como os antagonistas de receptores de angiotensina II (ARAs), continuam sendo a base terapêutica para controle da hipertensão glomerular e proteinúria.

Conclusão

A DRD representa um desafio significativo para a saúde pública global, especialmente diante da crescente prevalência de DM. Estratégias preventivas, como triagem regular de proteinúria e monitoramento da TFG, são essenciais para diagnóstico precoce. O manejo eficaz requer uma abordagem multifatorial, incluindo controle glicêmico intensivo, uso de inibidores de SGLT2 e ARAs, além de mudanças no estilo de vida. Estudos futuros devem explorar terapias inovadoras para retardar a progressão da doença e melhorar os desfechos clínicos. A integração de cuidados interdisciplinares pode otimizar o manejo da DRD, reduzindo sua carga na população diabética.